

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

@ferteach_uz

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A..Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli

Akbarova Nigora

Farg'ona davlat texnika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda axborotdan oqilona va mas'uliyatli foydalanish madaniyatini shakllantirishda ta'lim va tarbiyaning hal qiluvchi o'rni yoritilgan. Yosh avlod ongida tanqidiy fikrlash, axborot xavfsizligi va media savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlab, maktabgacha ta'limdan boshlab oliy ta'limgacha bo'lgan tizimda ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar tahlil qilingan. Shuningdek, oilaning, o'qituvchilarning va jamiyatning umumiy mas'uliyati haqida fikr yuritilib, samarali usullar va takliflar keltirilgan. Maqola ta'lim-tarbiya orqali axborotga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish bo'yicha ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarni o'z ichiga olgan.

Kalit so'zlar. Axborotlashgan jamiyat, media, media savodxonlik, ta'lim, tarbiya, raqamli dunyo, raqamli madaniyat, platforma, xavfsizlik, blogger, etik me'yorlar, media maydon.

Insoniyat taraqqiyotining axborotlashgan jamiyat deb nomlanuvchi hozirgi globollashuv davrida jamiyat hayotining barcha jabhalarida axborot oqimi kuchayib bormoqda. Bunda har bir shaxs nafaqat axborot iste'molchisi, balki uni yaratuvchisi, talqin etuvchi va tarqatuvchi subyekti ham hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti, demokratik institutlarning shakllanishi va ochiqlik tamoyillari to'laqonli amalga oshishi ko'p jihatdan aholining media maydonida faol va ongli ishtirok etishiga bog'liq. Mazkur jarayon axborotdan foydalanishda ma'suliyat bilan yondashuv, ma'lumotlardan oqilona foydalanish ko'nikmasini shakllantirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Jamiyat a'zolari, yoshlar orasida media savodxonlikni oshirishda ta'lim va tarbiya tizimining tutgan o'rni alohida ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada yuqoridagi masalalar qiyosiy-tahlil, xolislik, izchillik usullari orqali yoritilib, so'nggida amaliy taklif va xulosalar berilgan.

Axborotdan oqilona foydalanish madaniyati – bu faqatgina texnologiyalardan foydalanish emas, balki tanqidiy fikrlash, axborot manbalarini baholash, feyk yangiliklardan himoyalash, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, axborotni etik me'yorlarga amal qilgan holda tarqatish madaniyatidir. O'zbekistonda so'nggi yillarda axborot maydonining ochiqligi va ommaviy axborot vositalarining erkinligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2019-yilda qabul qilingan "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonun, OAV faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar, internet orqali axborot tarqatishning huquqiy asoslari yaratilgani shular jumlasidandir.

Jamiyatda axborotdan oqilona foydalanish madaniyati axborot xavfsizligini ta'minlash, soxta axborotlarga qarshi immunitetni shakllantirish, fuqarolarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirish, ilmiy salohiyatni yuksaltirish va yangi ta'lim turlariga xizmat qiluvchi axborot muhitini yaratish uchun asos bo'ladi.

Ta'lim va tarbiya – bu axborot madaniyatining poydevorini yaratadigan eng muhim ijtimoiy institutdir. Aynan shu tizim orqali yoshlarga axborotdan to'g'ri foydalanish, uni tahlil qilish, tanqidiy yondashuv bilan qarash ko'nikmalari beriladi. Bu boradi ta'lim tizimining har bir bosqichi o'ziga xos vazifalarni bajaradi. Masalan, maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim bosqichida bolalar uchun moslashtirilgan axborot madaniyati tushunchalarini shakllantirish, multfilmlar, kitoblar, interaktiv o'yinlar orqali raqamli xatti-harakatlarga oid ilk bilimlarni berish, axborotni tushunish va u bilan xavfsiz muomala qilish ko'nikmasini rivojlantirish jarayoni amalga oshiriladi. O'rta-maxsus ta'lim va oliy ta'lim bosqichida esa "Media savodxonlik", "Axborot madaniyati", "Raqamli madaniyat" kabi fanlarni, tanqidiy fikrlash va axborot tahlili bo'yicha maxsus kurslar joriy qilish, internet etikasi, mualliflik huquqi, feyk axborotlarni aniqlash metodikasi o'rgatilishi orqali axborot madaniyati shakllantiladi. Ushbu jarayonda oiladagi tarbiyaning ham o'rni beqiyosdir. Ota-onalar va oilaviy muhitda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirish, bolalarni noto'g'ri axborot manbalaridan himoya qilish, internetda sog'lom odatlarni targ'ib qilish, oila a'zolari uchun raqamli gigiyena va axborot xavfsizligi bo'yicha maslahatlar tayyorlash bu borada muhim omil hisoblanadi.

Bugungi kunda sohada e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan muammolar ham talaygina bo'lib, ularga o'quv dasturlarida axborot madaniyati bilan bog'liq mavzularning yetarli emasligi; o'qituvchilarning ushbu yo'nalishdagi tayyorgarligi sustligi; oilalarda raqamli tarbiyaning bo'shligi; bolalar va yoshlar orasida feyk axborot, kiberbulling, zararli kontentga moyillik kabilarni kiritish mumkin. Mazkur muammolarni hal etishda xorijiy tajribalardan foydalanish ham yaxshi natijalarga olib keladi. Finlyandiya bu borada ilg'or davlatlardan biri hisoblanadi. Ularning ta'lim tizimida maktabgacha yoshdan boshlab tanqidiy fikrlash, media savodxonlik va axborotni tahlil qilish ko'nikmalari o'rgatiladi. O'qituvchilar maxsus kurslardan o'tadi va yangilangan metodikalarga asoslangan darsliklardan foydalaniladi.

AQSH va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida esa fuqarolik jamiyati institutlari media savodxonlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular orqali aholiga treninglar, seminarlar va ochiq ma'ruzalar o'tkaziladi. OAV faoliyati ustidan fuqarolik nazorati mavjud.

Janubiy Koreyada esa raqamli media tarbiyasi yo'lga qo'yilgan bo'lib, ota-onalar, bolalar va o'qituvchilar uchun alohida yo'nalishdagi dasturlar ishlab chiqilgan.

Yuqoridagi ma'lumotlar asosida sohaga doir muammolarni yechishda bir necha takliflarni ishlab chiqdik:

1. **Umumta'lim maktablari o'quv dasturlariga "Media savodxonlik" va "Axborot madaniyati" fanlarini kiritish**, Finlyandiya tajribasi asosida umumiy o'rta ta'lim tizimida media savodxonlik bo'yicha alohida dars joriy etish.

2. **O'qituvchilarni maxsus kurslar orqali tayyorlash** (raqamli etik me'yorlar, axborot tahlili metodlari);

3. **Oila va jamiyat uchun "raqamli tarbiya" bo'yicha ommaviy kampaniyalar o'tkazish;**

4. **Internet muhitida bolalarni himoya qiluvchi texnologik vositalarni ommalashtirish;**

5. Internetda axborotdan oqilona foydalanish bo'yicha aholiga interaktiv platformalar yaratish.

6. **Nodavlat tashkilotlar va blogerlar orqali media madaniyat targ'ibotini kuchaytirish.**

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, axborotdan oqilona foydalanish madaniyati – bu zamonaviy insonning ajralmas fazilati bo'lib, uni shakllantirish jarayoni ta'lim va tarbiya orqali boshlanishi lozim. O'zbekistonda bu boradagi islohotlar ijobiy bo'lsa-da, tizimli va uzluksiz yondashuv talab qilinadi. Har bir bola, har bir o'quvchi va har bir fuqaro media makonida ongli va mas'uliyatli ishtirokchiga aylangandagina barqaror axborot jamiyati vujudga keladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. — Toshkent, 2023-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni. – 2019-yil.
3. UNESCO. "Media and Information Literacy Curriculum for Teachers". – 2011.
4. Hobbs, R. "Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom". – 2011.
5. To'xtayev, Sh. "Axborot madaniyati va media savodxonlik asoslari". – Toshkent, 2021.
6. Alimova, N. "Raqqamli savodxonlik va axborot madaniyati: yoshlar nuqtayi nazaridan". // Ijtimoiy fanlar jurnali, 2022.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudusizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулия фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article